

ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА И ВЫСОТЫ РАСТЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ СОРТООБРАЗЦОВ СОИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЦФО РФ
ASSESSMENT OF THE DURATION OF THE GROWING SEASON AND PLANT HEIGHT OF DIFFERENT SOYBEAN VARIETIES IN THE FOREST-STEPPE CONDITIONS OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION

А.А. Тевченков, Е.И. Сеничев

A.A. Tevchenkov, E.I. Senichev

ЛНИИР-филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Липецк

LIPETSK RESEARCH INSTITUTE OF RAPESEED – BRANCH FSBSI

FEDERAL SCIENTIFIC CENTER «V.S. PUSTOVOIT ALL-RUSSIAN

RESEARCH INSTITUTE OF OIL CROPS», Lipetsk

E-mail: soya@lniir.ru

Аннотация. В результате проведённых в 2023-2024 гг. комплексных научных исследований в г. Липецк (52°) были выделены по 13 сортообразцов с пониженной реакцией на расширенный диапазон фотопериодов по признакам вегетационного периода и высоты растений. Получены экспериментальные данные по продуктивности, вегетационному периоду, высоте растений, технологичности и другим хозяйственно ценным признакам при разных сроках посева. Комплексная оценка проводилась из выделившихся в 2023-2024 гг. перспективных сортообразцов сои.

Abstract. As a result of comprehensive scientific research conducted in Lipetsk (52°) in 2023-2024, 13 cultivar accessions with reduced response to an extended photoperiod range were identified based on growing season and plant height traits. Experimental data were obtained on productivity, growing season, plant height, technological suitability, and other economically valuable traits at different sowing dates. A comprehensive evaluation was conducted using promising soybean cultivar accessions identified in 2023-2024.

Ключевые слова: соя, фотопериодическая чувствительность, реакция на неоптимальные фотопериоды, вегетационный период, высота растений, урожайность

Keywords: soybean, photoperiod sensitivity, response to non-optimal photoperiods, vegetation period, plant height, yield

Соя по своей значимости для питания человека и на корма среди всех масличных культур не имеет себе равных. Это культура в семенах содержит белок, масло и другие ценные вещества. В мире среди всех масличных культур соя занимает самые большие площади [1].

Фотопериодическая чувствительность сои является одним из ее главных лимитирующих признаков при продвижении этой культуры в северные широты. Эта культура является «растением короткого дня». Оптимальная продолжительность фотопериода для нее – 14-16 часов. С увеличением длительности летнего светового дня, чувствительные к этому фактору растения наращивают вегетативную массу, но не переходят к цветению, пока день не сократится. В результате созревание может так и не наступить. Для перехода в репродуктивную стадию сое необходим световой день меньше 16 часов. Создание сортов с ослабленной реакцией на продолжительность фотопериода позволит им занять более широкие ареалы без существенного снижения рентабельности производства [2, 3].

В связи с этим в России соя занимает ограниченную площадь возделывания, и обладает высокой продуктивностью в узком диапазоне агроклиматических условий. На сегодняшний день существует ограниченное количество фотонейтральных или слабо фотопериодически чувствительных сортов сои, которые не реагируют или слабо реагируют на изменение продолжительности светового дня [4]. С выведением новых раннеспелых сортов северного экотипа появилась уникальная возможность возделывать сою в условиях длительного светового режима [5, 6].

Целью исследований создать новый селекционный материал сои с пониженной реакцией на расширенный диапазон длин дня, и на его основе вывести технологичные сорта разных сроков созревания, пригодные и адаптированные к посеву в расширенной широтном диапазоне, включая северные границы, а также при разных сроках посева от очень ранних до поздних, с целью максимального использования ограниченных ресурсов среды, прежде всего запасов влаги в почве в засушливых регионах, для формирования в недостаточно благоприятных климатических условиях более рентабельных и более стабильных по годам урожаяев культур.

Исследования проводили на полях лаборатории селекции и первичного семеноводства сои Липецкого НИИ рапса - филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 2023-2024 гг., расположенного в г. Липецке, находящихся на высоте 160 м над у. м. (52,6031 северной широты и 39,5708 восточной долготы). Изучали 30 нерасщепляющихся гибридных потомств F_6 - F_7 с повышенной холодоустойчивостью. В качестве холодоустойчивого контроля использовали сорт сои Баргузин, также отличающийся пониженной реакцией на длину дня. Посев по идентичной схеме на одном и том же поле выполняли в 3-й декаде апреля, 1 декада мая и 2

декада мая. Делянки длиной 10 метров, в трехкратной повторности. Агротехника в опыте общепринятая для Липецкой области. В период вегетации культуры проводили учеты, наблюдения, согласно методическим рекомендациям ВНИИМК.

Погодные условия в годы проведения исследований различались по температурному режиму и влагообеспеченности, но в целом были благоприятны для возделывания сои

На реализацию признаков вегетационного периода и высоты растений у изучаемых при разных сроках посева и фотопериодических условиях Липецка, заметное модифицирующее влияние оказали аномально засушливые условия 2024 г. Тем не менее в этом эксперименте среди 31 изучаемых сортообразцов выявлены различия по фотопериодической чувствительности (таб. 1).

На широте Липецка минимальная разница по продолжительности вегетационного периода сортообразцов при раннем посеве 23 апреля и всходах 10 мая при продолжительности фотопериода 15 ч 28 мин, и при оптимальном посеве 9 мая и всходах 23 мая при длине дня 16 ч 08 мин выявлена у сортообразцов сои Д-2522/2 и Д-2524/6 – 0 сут. Также пониженной разницей в продолжительности вегетационных периодов при раннем и оптимальном сроках посева в диапазоне 8-11 сут. отличались сортообразцы Д-303/23, Д-306/23, Д-944/20, Д-847/20 и Баргузин

Таблица 1. Характеристика перспективных сортообразцов сои с пониженной реакцией на расширенный диапазон фотопериодов при разных сроках посева в условиях Липецка

Сортообразец	Вегетационный период, сутки			Отклонения от оптимального срока посева, сутки	
	очень ранний срок посев	оптимальный срок посева	поздний (летний) срок посева	при очень раннем сроке посева	при летнем сроке посева
Баргузин (стандарт)	119	123	119	-4	-4
Д-958/20	115	115	117	0	+2
Д-2522/2	117	117	117	0	0
Д-2524/6	117	117	117	0	0
Д-956/20	120	120	117	0	-3

Сортообразец	Вегетационный период, сутки			Отклонения от оптимального срока посева, сутки	
	очень ранний срок посев	оптимальный срок посева	поздний (летний) срок посева	при очень раннем сроке посева	при летнем сроке посева
Д-332/21	125	127	121	-2	-6
Д-333/21	125	127	121	-2	-6
Д-321/21	125	127	121	-2	-6
Д-319/21	125	127	121	-2	-6
Д-421/21	125	127	121	-2	-6
Д-413/21	125	127	121	-2	-6
Д-64/21	125	117	121	+8	+4
Д-1267/20	125	127	120	-2	-7

Минимальная разница по продолжительности вегетационного периода сортообразцов при позднем посеве 23 мая и всходах 01 июня при продолжительности фотопериода 16 ч 30 мин, и при оптимальном посеве 09 мая и всходах 23 мая при длине дня 16 ч 08 мин выявлена у сортообразца Д-306/23 - 7 сут. Также пониженной разницей по продолжительности вегетационного периода при летнем и оптимальном сроках посева в диапазоне 3-6 сут. выявлена у сортообразцов Д-332/21, Д-333/21, Д-321/21, Д-421/21, Д-413/21.

Минимальная разница в высоте растений при раннем посеве 23 апреля и всходах 10 мая при продолжительности фотопериода 15 ч 28 мин, и при оптимальном посеве 9 мая и всходах 23 мая при длине дня 16 ч 08 мин выявлена у перспективной линии Д-332/21 - 0 %. Также пониженная разница в высоте растений при раннем и оптимальном сроках посева в диапазоне 2-13 % выявлена у сортообразцов Д-2582/1; Д-957/20 (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика перспективных сортообразцов сои с пониженной реакцией на расширенный диапазон фотопериодов при разных сроках посева по признаку высота растений

Сортообразец	Высота растений, см			Отклонения от оптимального срока посева, %	
	очень ранний срок посев	оптимальный срок посева	поздний (летний) срок посева	при очень раннем сроке посева	при летнем сроке посева
Баргузин (стандарт)	76,6	82,15	79,25	-7	-4
Д-1584/5	83,7	95,8	84,9	-13	-11
Д-2522/2	83,7	78,8	81,3	+6	+3
Д-957/20	65,1	67,7	66,4	-4	-2
Д-319/21	109	106	101	+3	-5
Д-332/21	94	94	101	0	+7
Д-2582/1	94	96	88,5	-2	-8
Д-1584/7	90,4	88,3	93,6	+2	+6
Д-1584/6	90,3	85,8	81,9	+5	-5
Д-957/20	74,1	71,7	80,2	+3	+12

Минимальная разница по высоте растений при позднем посеве 23 мая и всходах 01 июня при продолжительности фотопериода 16 ч 30 мин, и при оптимальном посеве 09 мая и всходах 23 мая при длине дня 16 ч 08 мин выявлена у сортообразцов Д-1584/5 и Д-2582/1- 8 и 11 %. Также пониженная разница в высоте растений при летнем и оптимальном сроках посева в диапазоне 2-5 % выявлена у сортообразцов Д-957/20, Д-319/21, Д-1584/6.

В результате проведённых в 2023-2024 гг. комплексных научных исследований при трёх сроках посева в различных фотопериодических условиях на широте Липецка (52°) по пониженной реакции на признаки вегетационного периода и высоты растений на фоне различных фотопериодов были выделены: на широте Липецка - 10 сортообразцов с пониженной реакцией на расширенный диапазон фотопериодов. Получены экспериментальные данные по продуктивности, вегетационному периоду, высоте растений, технологичности и другим хозяйственно ценным признакам при разных сроках посева.

ЛИТЕРАТУРА

1. Garner W. W., Allard H. A. Photoperiod response of soybean in relation to temperature and other environmental factors – Journ. Agron. Res. – 1970. - № 41. - P. 719-735.
2. Гуреева М. П. Селекция сортов сои северного экотипа. - Юбилейн. сб. науч. трудов Ряз.НИПТИ АПК. – Рязань. – 2000. – С. 77-80
3. Посыпанов Г. С., Кобозева Т.П., Делаев У. А., Беляев Е. В., Тагин И. И., Токбаев М. М. Методы создания сортов сои северного экотипа. – Ж. Сельскохозяйственная биология. Серия: Биология растений. – 2006. - № 5. – С. 29-33.
4. Оценка продолжительности вегетационного периода и продуктивности сортов и сортообразцов сои в условиях Иркутской области / Н. Б. Катыхшева, А. В. Поморцев, С. Ю. Зорина [и др.] // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2022. – № 1(41). – С. 30-35. – DOI 10.24412/2309-348X-2022-1-30-35
5. Реакция сортов сои на различную длину дня / С. В. Зеленцов, А. А. Савельев, В. Б. Лунева, Х. Р. Бабаи // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. – 2006. – № 2(135). – С. 93-99.
6. Тевченков, А. А. Экологическая пластичность и стабильность сортов сои в агроклиматических условиях Калужской области / А. А. Тевченков, Е. И. Сеничев, В. В. Трунов // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2025. – № 3(55). – С. 26-32. – DOI 10.24412/2309-348X-2025-3-26-32

УДК 633.521:631.52

DOI 10.5281/ZENODO.20428853

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПРИ ОБРАБОТКЕ ГЕРБИЦИДОМ МАГНУМ PRODUCTIVITY AND QUALITY OF FIBER FLAX TREATED WITH MAGNUM HERBICIDE

И.А. Тимофеева, Т.А. Рожмина

I.A. Timofeeva, T.A. Rozhmina

ФГБНУ ФНЦ ЛК, Россия, г. Тверь

Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Russia, Tver

E-mail: irina.andreeva.1985@list.ru

***Аннотация.** В работе представлены результаты изучения восьми образцов льна-долгунца, отечественного происхождения. Эксперимент проводился в период с 2022 по 2024 годы на опытном поле Института льна – обособленного подразделения Федерального научного центра лубяных культур. Целью работы состояла в изучении влияния гербицида Магнум на продуктивность семян и волокна, а также его качество у различных сортов льна-долгунца. Результаты исследования показали, что обработка растений гербицидом оказывает комплексное влияние на морфологические показатели различных*